

a penado Pavão

opinião como direito

VALER OU NÃO VALER?

abril 23, 2023 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião

Ano 11 – vol. 04 – n. 20/2023 –

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8332564>

Li hoje nas redes sociais que o Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 27 o julgamento do indulto concedido pelo ex presidente da república ao ex deputado Daniel Silveira.

Ele foi condenado em abril de 2022 pelo tribunal e mantido preso pelo ministro Alexandre de Moraes, mesmo tendo sido indultado.

Diz a Constituição da República (art 84) que compete privativamente ao presidente:

XII – conceder **indulto** e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

Impõe-se observar que uma Constituição não é norma alegórica que possa merecer contornos e contorcionismos conforme o humor ou o personagem. Ela é norma de VALER que deve ser observada, sobretudo quando se está diante da vontade soberana declarada de modo imperativo.

O ativismo judicial, que já ultrapassou todos os limites legais e constitucionais possíveis, padece de uma condição que considero essencial para a interpretação e que vai ao encontro do que Manoel Gonçalves Ferreira Filho destaca como fundamental. Ele fala em boa fé do intérprete, enquanto eu falo em bom senso. Sim, o Direito exige uma dose significativa de bom senso se quiser cumprir a sua finalidade.

É fato que na diplomação do ex presidente da república a então presidente do TSE, ministra Rosa Weber, entregou-lhe, em gesto de sutil alerta, um exemplar da Constituição, com a clara advertência de que com ela ele deveria governar. Não achei de bom tom, mas certamente não era o último exemplar.

Fato, também;em, é que, constitucionalmente, não há o que discutir. Não é uma regra neutra e tampouco flexível, muito menos destituída de condição de aplicabilidade. Sequer se trata de norma que ocupe área cinzenta no ordenamento jurídico para o processo de cognição; muito menos se trata de um “hard case” como alguns propugnam no embate filosófico, na desenfreada tentativa de falar em “pós-positivismo” que se lança a ressignificar categorias, sem demonstrar, com suficiência, a dimensão substancial da tese. Ela está escrita com clareza, objetividade e finalidade específica. Não concorre com nenhum princípio ou outra regra. Basta lê-la sem discutir-lhe a conveniência ou justiça.

Escapa ao STF querer interpretar o que é expresso, senão com a dimensão subsuntiva que se impõe no processo de leitura do texto. Não há que se falar em dúvida. A regra não é dispositiva, afinal, é daquelas que são imunes, inclusive, ao controle de constitucionalidade, embora reste claro que não é a regra o que está em jogo..

Mesmo na dimensão subsuntiva está-se diante de uma interpretação de VALER indubitável. Querer LER e não APLICAR é quase revogar a lei da gravidade, porque estaríamos diante de violação expressa de uma das decisões políticas mais claras da Constituição – a separação dos poderes, art. 2º.

Vive-se no Brasil um trágico momento no mundo jurídico como jamais visto na sua história. Instituições que antes eram afeitas a defender teses por pessoas fragilizadas, diante da opressão, falam em democracia como bandeira da liberdade. Silenciam, contudo, diante de verdadeiros absurdos judiciais a desafiar os princípios mínimos do processo judicial e de garantias constitucionais .

Espero que o bom senso impere no que sequer depende de leitura investigativa. Não há dúvida quanto à norma. Caso contrário a segurança jurídica será apenas uma locução nominal no texto, a pretexto de tudo.

Constituição ainda VALE? É o que veremos.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

VALER E VALOR CONSTITUCIONAL
maio 11, 2023
Em "Jurídico"

O DESAPREÇO À CONSTITUIÇÃO
abril 26, 2022
Em "Opinião"

CARTA AOS MEUS EX-ALUNOS
fevereiro 19, 2021
Em "Jurídico"

com a tag constituição, democracia, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A DISFUNÇÃO CONSTITUCIONAL

PRÓXIMO POST

CARTA ABERTA AOS PARLAMENTARES DO MARANHÃO PELA LIBERDADE

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

SE EU ESCREVESSE AO REI LUIS XIII

O TEMPO DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE E OS EFEITOS NA DIPLOMACIA BRASILEIRA

OU ELE OU NÓS

A ALMA DE ESCRAVO: SOBRE ESTADO, DIREITO E DEMOCRACIA

A CIDADE E O CIRCO

ARQUIVOS

Selecione o mês ↴

COMENTÁRIOS

- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA...** em **PODRES PODERES**
- Sanatíel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
- A PENA DO PAVÃO** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**